

TREND IM FOKUS

ÖKOLOGISCHE, SOZIALE UND WIRTSCHAFTLICHE NACHHALTIGKEIT ALS TREND IN DER BERUFSBILDUNG

Dr. Filippo Pusterla, Dr. Miriam Hänni, Prof. Dr. Lukas Graf

April 2026

Die Strategie des Bundes „Nachhaltige Entwicklung 2030“ schreibt der Bildung eine wesentliche Rolle bei der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele zu. Die Berufsbildung kann insbesondere durch ihre Nähe zur Arbeitswelt einen Beitrag leisten. Bei der Verankerung von Nachhaltigkeit in die Berufsbildung sehen sich die Verbundpartner sowohl mit Chancen als auch mit Herausforderungen konfrontiert. Welche Rolle spielen die ökologische, soziale und wirtschaftliche Dimension der Nachhaltigkeit aktuell in der Berufsbildung? Wo kann die Berufsbildung einen Beitrag für Nachhaltigkeit leisten und welche Spannungsfelder gibt es zwischen diesen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit? Diesen Fragen gehen wir in diesem Kurzbericht nach.

Zusammenfassung

- Angesichts der Überschreitung mehrerer planetarer Belastbarkeitsgrenzen gewinnt Nachhaltigkeit an Dringlichkeit. Die Berufsbildung ist ein Hebel, um ökologische Verantwortung innerhalb wirtschaftlicher und sozialer Rahmenbedingungen zu verankern.
- In der Schweizer Berufsbildung ist Nachhaltigkeit als Querschnittsthema angelegt, das die drei Dimensionen – ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit – im Idealfall systematisch integriert.
- Wechselwirkungen zwischen den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit generieren sowohl Chancen in Form von verstärkenden Effekten als auch mögliche Zielkonflikte, wenn die Erreichung eines Ziels in einer Dimension eine andere Dimension beeinträchtigt.
- Diese Wechselwirkungen lassen sich am Beispiel des Berufswahlprozesses gut illustrieren: das ökologisch motivierte Interesse an «grünen» Berufen kann sich bei Jugendlichen verstärken, wenn diese gute wirtschaftliche Perspektiven bieten. Zielkonflikte können hingegen entstehen, wenn ökologische Aspekte bei beruflichen Entscheidungen von sozialen und wirtschaftlichen Argumenten verdrängt werden.
- Den Akteuren der Berufsbildung kommt die Aufgabe zu, Zielkonflikte zwischen den Nachhaltigkeitsdimensionen zu erkennen, abzuwägen und so zu bearbeiten, dass sie langfristig zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen.

Einleitung

Die öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit ist in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen. Ein Grund dafür ist, dass die Konsequenzen ökologischer Entwicklungen, wie etwa des Klimawandels, der abnehmenden Biodiversität und allgemein der Umweltverschmutzung, deutlicher geworden sind.¹ So zeigen aktuelle Studien, die sich mit der Übernutzung von Ressourcen befassen, dass die Umweltsysteme unseres Planeten die Grenzen ihrer Stabilität erreicht haben. Aktuell werden weltweit mindestens sechs der neun planetaren Belastbarkeitsgrenzen überschritten, die für das System Erde wichtige ökologische Dimensionen definieren.² Allerdings beschränkt sich das aktuelle Verständnis von Nachhaltigkeit nicht auf die Ökologie. Auch soziale Aspekte der Nachhaltigkeit wie Gerechtigkeit, Diversität, Inklusion und Integration³ sowie ökonomische Aspekte, wie der Ressourcenverbrauch oder die Kreislaufwirtschaft, werden zunehmend thematisiert und finden vermehrt Anwendung, auch in der Schweiz.⁴

Die Schweiz bekennt sich in der Verfassung dazu, zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen und langfristig ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Natur und menschlicher Beanspruchung zu erreichen und schädliche Einwirkungen zu vermeidenⁱ. Seit 1997 legt der Schweizer Bundesrat die politischen Schwerpunkte seiner Nachhaltigkeitspolitik in der „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ fest. Mit der Agenda 2030 wurde diese Strategie in einen klar definierten Referenzrahmen für eine nachhaltige Entwicklung überführt, der auf den 17 globalen Zielen der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDG) basiert.⁵ Dabei handelt es sich um eine komplexe und ambitionierte Agenda, die schrittweise Veränderungen und teilweise grundlegende Transformationen voraussetzt. Eine wichtige Rolle bei der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele spielen Wirtschaft, Finanzmarkt, Forschung, Innovation sowie Bildung. Die Berufsbildung kann durch ihre Nähe zur Arbeitswelt einen besonderen Beitrag leisten. Einerseits ist die Arbeitswelt ein kritischer Ort für die nachhaltige Entwicklung, da durch Arbeit viele Ressourcen und Energie verbraucht oder Emissionen erzeugt werden. Andererseits können in der Arbeitswelt relevante Innovationen und Veränderungsprozesse angestossen werden.⁶

Nachhaltigkeit betrifft die Akteure der Berufsbildung auf unterschiedlichen Ebenen, wie der nächste Abschnitt aufzeigt. Um die daraus resultierenden Implikationen besser einordnen zu können, bettet dieser Bericht das Konzept der Nachhaltigkeit zunächst in den Kontext der Berufsbildung ein und gibt anschliessend einen Überblick zu den relevantesten Themenfelder, die national wie international diskutiert werden. Am Beispiel des Berufswahlprozesses wird zudem aufgezeigt, dass Nachhaltigkeit in der Berufsbildung nicht nur Herausforderungen, sondern auch erhebliche Potenziale beinhaltet.

Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt die Akteure der Berufsbildung

Das Schweizer Berufsbildungssystem zeichnet sich dadurch aus, dass die Steuerung der Berufsbildung gemeinsam von Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt (OdA), den so genannten Verbundpartnern, getragen wird. In der wissenschaftlichen Literatur werden Systeme wie das der Schweiz als kollektive Berufsbildungssysteme bezeichnet.⁷ Dieses kollektive System bietet vielfältige Möglichkeiten zur Stärkung von Nachhaltigkeitsaspekten, da alle wichtigen Akteure involviert sind und sich auch in diesem Bereich umfassend koordinieren können.⁸

Die Verbundpartner in der Schweiz kommen auf verschiedene Art und Weise mit dem Thema Nachhaltigkeit in Kontakt – etwa im Rahmen der Diskussion zur Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung (BBNE). Im Rahmen der BBNE ist ein übergeordnetes Ziel, alle Stakeholder dazu zu

ⁱ Siehe Artikel 2 und 73.

befähigen, Lernprozesse und berufliche Praxis so zu gestalten, dass ein Beitrag zur ökologisch verträglichen, sozial gerechten und wirtschaftlich tragfähigen Entwicklung geleistet wird. Die OdA spielen hier eine zentrale Rolle, da sie Träger der (Weiter-)Entwicklung von Berufsprofilen und Bildungsplänen sind. Gerade in diesem Entwicklungsprozess besteht die Möglichkeit, Nachhaltigkeit in die Berufe zu integrieren oder auszubauen. Dies betrifft nicht nur die Schaffung neuer „grüner Berufe“ⁱⁱ wie Solarinstallateur:in EFZ oder Solarmonteur:in EBA, sondern alle Berufe. So wurde etwa bei der letzten Revision der Ausbildung im Detailhandel Nachhaltigkeitswissen als Teil der Ausbildung integriertⁱⁱⁱ. Im Berufsentwicklungsprozess steht für OdA die Frage im Vordergrund, welche Bedürfnisse die Betriebe haben, damit die duale Berufsbildung diese weiterhin abdeckt. Für OdA ist es also entscheidend, Kompetenzen und Inhalte auszubauen, die von der Wirtschaft auch nachgefragt werden. Nachhaltigkeitsaspekte werden im Berufsentwicklungsprozess deshalb insbesondere dann gestärkt, wenn sie von der Wirtschaft aktuell oder zukünftig (stärker) nachgefragt werden oder dies aufgrund der Rahmenbedingungen, wie z. B. vorgegebener Klimaziele in gewissen Branchen, nötig wird.

Der Bund versucht entsprechend Anreize zu schaffen damit Nachhaltigkeit im Berufsentwicklungsprozess stärker berücksichtigt wird. Nach Einbezug verschiedener Stakeholder hat das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) im Jahr 2020 die sogenannte *Orientierungshilfe Nachhaltige Entwicklung in der Berufsbildung* herausgegeben. Sie soll den Akteuren der Berufsbildung als Hilfsmittel im Berufsentwicklungsprozess dienen, um Nachhaltigkeit in ihren Berufen zu verankern. Ergänzend dazu haben das Bundesamt für Umwelt und das Bundesamt für Energie eine Arbeitshilfe entwickelt, die die Dimension der ökologischen Verantwortung vertiefen, indem sie konkrete Möglichkeiten zur Verankerung von Umwelt-, Klima- und Energiekompetenzen im Berufsentwicklungsprozess aufzeigen.¹² Als weiteres Instrument hat das SBFI 2023 den neuen Förderschwerpunkt „Nachhaltige Entwicklung in der Berufs- und Weiterbildung“ eingeführt. Dieser Förderschwerpunkt verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der Beratung, finanzielle Förderung und Wissenstransfer umfasst. So fördert das SBFI bei den OdA neu die Möglichkeit einer externen Fachberatung zu den Nachhaltigkeitsdimensionen „Gesellschaft“ und „Wirtschaft“. Diese ergänzt das bereits bestehende Beratungsangebots zur Dimension „Ökologie“, das weiterhin von Fachexperten und -expertinnen des Bundesamtes für Umwelt und des Bundesamtes für Energie durchgeführt wird. Die freiwillige Förderung beinhaltet eine Analyse- und Beratungspauschale, die einen Teil der Prozesskosten abdeckt, um sicherzustellen, dass alle Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung in den Bildungserlassen berücksichtigt werden. Von staatlicher Seite bestehen in der Schweiz also verschiedene Initiativen und Beratungsangebote, um Nachhaltigkeit in der Berufsbildung freiwillig stärker zu verankern. Einen etwas anderen Weg hat Deutschland gewählt, wo Nachhaltigkeit im Berufsentwicklungsprozess bei neuen Verordnungen seit 2021 zwingend berücksichtigt werden muss.¹³ Wie effektiv die freiwilligen Angebote zur Stärkung der Nachhaltigkeit in der Berufsbildung

ⁱⁱ Grüne Berufe sind im engeren Sinn Berufe, die wesentlich zur Erhaltung, Wiederherstellung oder Verbesserung der Umweltqualität beitragen. Dazu zählen Berufe, die Ökosysteme und Biodiversität schützen, den Energie-, Material- und Wasserverbrauch reduzieren, zur Dekarbonisierung der Wirtschaft beitragen und Umweltbelastungen vermeiden.⁹ Eine breitere Definition umfasst unter „grünen Berufen“ auch Berufe mit solchen Tätigkeiten, die zwar nicht direkt zur Emissionsreduzierung beitragen, aber wahrscheinlich zunehmend gefragt sein werden, weil sie Güter und Dienstleistungen bereitstellen, die für grüne Aktivitäten benötigt werden.¹⁰ Letztlich umfasst eine noch breitere Definition das Potenzial, grüne Tätigkeiten auszuführen, unabhängig davon, ob dies derzeit Teil des Berufsbilds ist. „Grüne Berufe“ umfassen somit nicht nur klassische Umweltberufe (z. B. Gärtner:in, Forstwirt:in), sondern beziehen sich auf alle Tätigkeiten mit hohem Transformations- und Innovationspotenzial im Rahmen einer nachhaltigen Wirtschaft.¹¹

ⁱⁱⁱ <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/314/de>

beitragen, oder ob verbindlichere Vorgaben wie in Deutschland eher zum Ziel führen, werden die kommenden Jahre zeigen.

Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt nicht nur die Verbundpartner im Berufsentwicklungsprozess, sondern auch Jugendliche und Betriebe. Das Thema Nachhaltigkeit betrifft Jugendliche in der Berufsbildung auf der Wissensebene wie auch in ihrem beruflichen Alltag und ihren Wertvorstellungen. Eine aktuelle Studie, die von Forscherinnen des EHB durchgeführt wird, weist auf ein ambivalentes Verhältnis Jugendlicher zur Nachhaltigkeit hin.¹⁴ In Betrieben, die nachhaltiges berufliches Handeln fördern, erwerben Lernende nicht nur Handlungswissen, sondern auch Zuversicht und erleben Selbstwirksamkeit. Gleichzeitig erleben andere Lernende Frustration, wenn ökologische Anliegen im betrieblichen Alltag hinter wirtschaftlichen Interessen zurücktreten. Fehlen positive Lernerfahrungen, kann dies dazu führen, dass Nachhaltigkeit entweder als kaum beeinflussbar wahrgenommen wird oder eine passive Haltung gegenüber ökologischen Krisen bestätigt wird. Damit kommt den beruflichen Lernkontexten eine zentrale Rolle zu, da sie entscheidend prägen, ob Nachhaltigkeit für Jugendliche als handlungsrelevanter Bestandteil ihrer beruflichen Praxis erfahrbar wird.

Das Thema Nachhaltigkeit ist aber auch für die Betriebe von Bedeutung. Fragen zu effizienten Produktionsprozessen und zum Ressourceneinsatz sind für viele Betriebe an der Tagesordnung. Die Optimierung solcher Prozesse sollte im Sinn der Nachhaltigkeit nicht nur die kurzfristige Wirtschaftlichkeit, sondern auch die Implikationen für Umwelt und Gesellschaft berücksichtigen, was wiederum zur langfristigen Wirtschaftlichkeit beitragen kann. So kann zum Beispiel eine Differenzierung von Lieferketten in Zeiten von globalen Unsicherheiten ökonomisch sinnvoll sein und sich zudem positiv auf die Umwelt auswirken, wenn dadurch der CO₂-Ausstoss verringert wird. Ebenso kann sich eine sorgfältige Planung des Fachkräfteeinsatzes, die versucht, dauerhafte Überlastungen der Mitarbeitenden zu vermeiden, positiv auf deren langfristige Gesundheit auswirken, was zu einer Stärkung der sozialen Nachhaltigkeit und zur langfristigen Fachkräftesicherung beiträgt. Dies ist in Zeiten des Fachkräftemangels von grossem wirtschaftlichem Nutzen.¹⁵

Nachhaltigkeit als Konzept und sein Bezug zur Berufsbildung

Ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte der Nachhaltigkeit haben sich im Bereich der Berufsbildung zu einem wichtigen politischen Handlungsfeld entwickelt.¹⁶ Das SBFi definiert Nachhaltigkeit im Kontext der Berufsbildung wie folgt: «Nachhaltige Entwicklung hat zum Ziel, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und gesellschaftliche Solidarität innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen der Erde zu ermöglichen und diese drei Dimensionen gleichwertig, ausgewogen und in integrierter Weise zu berücksichtigen». ^{iv} In dieser Definition werden die drei zentralen Dimensionen der Nachhaltigkeit hervorgehoben: die *ökonomische Dimension* mit Blick auf wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die *soziale Dimension* mit Blick auf gesellschaftliche Solidarität und die *ökologische Dimension* mit Blick auf die Belastbarkeitsgrenzen der Erde. Letztere Dimension gibt vor, dass alle Aktivitäten innerhalb der – bereits stark strapazierten – ökologischen Belastbarkeitsgrenzen der Erde stattfinden sollen.¹⁹

Die vom SBFi verwendete Definition unterstreicht, dass die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit nicht isoliert, sondern in integrierter Form, also verknüpft, betrachtet werden sollten. Dies entspricht dem *Schnittmengenmodell* der Nachhaltigkeit (s. Abb. 1) – und damit einem der bekanntesten Modelle zur Nachhaltigkeit allgemein²⁰ sowie in der Berufsbildung²¹. Dieses Modell – auch als *Dreiklangmodell* bezeichnet – betont, dass es zwischen den drei Dimensionen auf lokaler, regionaler und

^{iv} Das SBFi orientiert sich an der Definition der Brundtland-Kommission der Vereinten Nationen.^{17,18}

globaler Ebene Abhängigkeiten und Wechselwirkungen gibt. Eine Entwicklung kann in diesem Sinne nur dann als umfassend nachhaltig gelten, wenn alle drei Dimensionen angemessen berücksichtigt werden.

Das Schnittmengenmodell betont die Möglichkeit von Synergien zwischen den Dimensionen. Ein Beispiel wäre die ökologischere Ausrichtung eines Berufs, die diesen gleichzeitig attraktiver macht und den Betrieben dabei hilft, Fachkräfte zu gewinnen und ökonomisch effizienter zu werden. Es kann allerdings auch zu Zielkonflikten zwischen den Dimensionen kommen, wenn die Erreichung eines Ziels in einer Dimension eine andere Dimension beeinträchtigt. Das ist etwa der Fall, wenn eine Ausrichtung auf ökologischere Arbeitsprozesse die Produktionskosten so stark erhöht, dass die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens gefährdet wird. Das Schnittmengenmodell fordert die Akteure der Berufsbildung dazu auf, die drei Nachhaltigkeitsdimensionen in ihrer Gesamtheit zu berücksichtigen – und so dem Ziel näherzukommen, die Lebensbedingungen zukünftiger Generationen nicht zu gefährden.

Abbildung 1: Schnittmengenmodell der Nachhaltigkeit

Quelle: eigene Darstellung, OBS EHB, in Anlehnung an Barbier (1987)²⁰

Eine erfolgreiche Umsetzung des Schnittmengenmodells im Kontext der Berufsbildung lässt sich anhand eines möglichen Lernauftrags für Gebäudetechnikplaner:innen Heizung EFZ zur Planung einer digital per App gesteuerten «Smart Home Heizung» illustrieren: Die Zielvorgabe könnte hier aus einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsperspektive lauten, Energie effizienter zu nutzen und dadurch den CO₂ Ausstoss zu verringern (ökologische Dimension), Energiekosten zu sparen (wirtschaftliche Dimension) und eine einfache Benutzbarkeit der neuen Technologie für alle Gesellschaftsgruppen – also auch für Personen mit wenig Bezug oder begrenztem Zugang zu digitalen Technologien – zu gewährleisten (soziale Dimension).

Um die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit und deren Zusammenspiel genauer zu beleuchten, präsentieren wir im nächsten Schritt relevante Erkenntnisse aus dem OBS-Trendmonitoring.

Ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit im OBS-Trendmonitoring

Eine Auswertung des Trendmonitorings des Schweizerischen Observatoriums für die Berufsbildung (OBS-Trendmonitoring, s. Infobox) erlaubt einen Einblick, welche Nachhaltigkeitsaspekte in der Literatur zur Berufsbildung vermehrt diskutiert werden. Im Vergleich zum Beginn des

Trendmonitorings im Jahr 2018 wird der Megatrend «Nachhaltigkeit» in der berücksichtigten Literatur heute viel häufiger adressiert. Abbildung 2 stellt exemplarisch und stark vereinfacht die dominanten Themenfelder im «Megatrend Nachhaltigkeit» dar, die im Quellenpool unseres Trendmonitorings behandelt wurden, und ordnet sie den drei Dimensionen zu. Mit der folgenden inhaltlichen Auswertung wollen wir den Akteuren der Berufsbildung Hinweise liefern, wie Nachhaltigkeitsaspekte in der Berufsbildung entlang der verschiedenen Dimensionen gestärkt werden könnten – z. B. bei der Entwicklung oder Weiterentwicklung von Berufen oder im Rahmen der alltäglichen betrieblichen Ausbildung.

Infobox OBS-Trendmonitoring

Das Trendmonitoring ermittelt Zusammenhänge zwischen aktuellen Megatrends in der Berufsbildung und wichtigen Elementen des Berufsbildungssystems. Die Basis des OBS-Trendmonitorings bildet ein Quellenpool mit nationalen und internationalen Publikationen aus Praxis, Forschung und Politik (vgl. [Trendmonitoringmethode und -prozess](#)). Einer der Megatrends, die im Trendmonitoring analysiert werden, ist Nachhaltigkeit. Die hier präsentierte Auswertung des Megatrends Nachhaltigkeit baut auf den Quellen des Literaturmonitorings auf (vgl. [Literaturmonitoring](#)), punktuell ergänzt durch weitere relevante Literatur.

Wie Abbildung 2 illustriert, stehen in der von uns analysierten Literatur zu Nachhaltigkeit in der **ökologischen Dimension** zwei Themenbereiche im Zentrum. Ein erstes Themenfeld befasst sich mit dem *Kompetenzaufbau* von Lernenden und Ausbildungsverantwortlichen im Zusammenhang mit einer BBNE. Hier geht es unter anderem darum, welche Kompetenzen Lernende, Ausbildungsverantwortliche und andere Fachkräfte brauchen, um nachhaltig handeln zu können und wie diese „Nachhaltigkeitskompetenzen“ in der Berufsbildung am besten gefördert werden. In der Literatur besteht ein gewisser Konsens, dass Nachhaltigkeitskompetenzen im Rahmen konkreter beruflicher Handlungsfelder und nicht abstrakt als isolierte Lernsituationen vermittelt werden sollten.^{6,22} Will man die Nachhaltigkeitskompetenzen der Lernenden stärken, sollte Nachhaltigkeit also strukturell, z. B. curricular im Rahmen einer BBNE, in der Berufsbildung verankert werden.²³

Abbildung 2: Thematische Cluster zur Nachhaltigkeit im OBS-Trendmonitoring

Quelle: eigene Darstellung auf Basis des OBS-Trendmonitorings

Ein im Auftrag des Bundesamts für Umwelt von der EHB initiiertes Konzept zur Umweltbildung illustriert, wie dies am Lernort Betrieb konkret aussehen könnte.²⁴ Im entwickelten Programm durchlaufen alle Lernenden während der Lehrzeit ein dreiteiliges Modul zu Umweltthemen. Sie beschäftigen sich dabei beispielsweise mit Mobilität, Energie und Recycling, verknüpfen die Themen mit der betrieblichen Praxis und entwickeln eigene Lösungsansätze.²⁴ Dies macht Nachhaltigkeit zu einem durchgängigen Bildungsthema im Betrieb über die gesamte Lehrzeit mit dem Ziel, die Green Skills – d. h. die «grünen» Kompetenzen – der Lernenden konkret in ihrem beruflichen Handlungsfeld zu stärken. Dies kann direkt zu *umweltbewussterem Handeln* der Lernenden beitragen – dem zweiten prominent in der Literatur diskutierten Themenfeld in der ökologischen Dimension. Dabei geht es um die Frage, wie Mitarbeitende durch Weiterbildung und Umschulung für ressourcenschonenderes Handeln in ihrem Beruf und darüber hinaus sensibilisiert werden können.²⁵ Dadurch können bestehende Berufe «grüner» werden, indem umweltschädliche durch umweltschonendere Tätigkeiten ersetzt werden. Darüber hinaus sind in der Berufsbildung in den letzten Jahren aber auch ganz neue, «grüne» Berufe entstanden wie zum Beispiel die oben erwähnten Berufe in der Solarbranche.^{26,27}

Im Zusammenhang mit der **sozialen Dimension** der Nachhaltigkeit werden in der Literatur vor allem die Themen *Gesundheit und Wohlbefinden* der Lernenden sowie *Chancengerechtigkeit und Durchlässigkeit* des Berufsbildungssystems diskutiert. Im Themenfeld *Gesundheit und Wohlbefinden* steht der Umgang mit psychischen Belastungen am Arbeitsplatz im Zentrum. Lernende verbringen die meiste Zeit im Betrieb und sind dort mit betrieblichen Prozessen konfrontiert, die als belastend empfunden werden können.²¹ Für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Lernenden spielen daher proaktiv unterstützende Bildungsinstitutionen und Betriebe²² sowie die Sensibilisierung von Lehrpersonen und Auszubildenden für die Heterogenität der Lernenden²³ eine wichtige Rolle. Ein wichtiger Aspekt der *Chancengerechtigkeit und Durchlässigkeit* des Berufsbildungssystems sind strukturelle Angebote des Bildungssystems wie Brückenangebote oder Vorlehren, die Jugendliche beim Übergang in die Berufsbildung unterstützen²⁴, aber auch Angebote für leistungsstarke Lernende wie die Berufsmaturität.²⁸ Zudem wird die Inklusion von Lernenden mit Behinderungen,²⁵ sowie von Jugendlichen mit zum Beispiel sprachlichen oder sozialen Herausforderungen in der Literatur thematisiert. Wichtig für eine gelingende Inklusion ist etwa die entsprechende Vorbereitung und Schulung von Lehrpersonen und Auszubildenden.^{29,30} Geschlechterfragen, wie beispielsweise die geschlechts(un)typische Berufswahl³¹ oder Benachteiligungen im Erwerbs- oder Ausbildungsverlauf aufgrund des Geschlechts³², sind weitere wichtige Themen, die im Berufsbildungsalltag teilweise stärker bewusst gemacht werden könnten.

Aspekte der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit betreffen häufig auch die **wirtschaftliche Dimension** der Nachhaltigkeit. So tangieren Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels direkt Industrie und Wirtschaft, z. B. hinsichtlich des Fachkräftebedarfs, neuer Technologien, aber auch Mehrkosten. Gleichzeitig ist die Wirtschaft der offensichtlichste Treiber des Klimawandels und hat in vielen Bereichen eine stark negative Auswirkung auf die ökologische Dimension, z. B. durch den Ausstoss von Treibhausgasen oder hohen Ressourcenverbrauch. Dies kann zu Zielkonflikten zwischen den verschiedenen Dimensionen führen.¹⁴ In der Berufsbildungspraxis werden allerdings oft die Vereinbarkeit von wirtschaftlicher Effizienz und ökologischer Nachhaltigkeit oder sozialer Inklusion thematisiert, weshalb spezifische Zielkonflikte in der analysierten Literatur weniger im Fokus stehen. Diskutiert werden vor allem die *Rahmenbedingungen für den ökologischen Wandel* der Wirtschaft und Fragen zur *nachhaltigen Betriebsentwicklung*. Beim Thema *nachhaltige Betriebsentwicklung* wird insbesondere diskutiert, welche Rolle Betrieben für die nachhaltige Entwicklung in der Berufsbildung zukommt, z. B. hinsichtlich Corporate Social Responsibility oder der Unterstützung der Kreislaufwirtschaft.^{4,33,34} Beiträge zu den *Rahmenbedingungen für den*

ökologischen Wandel schauen sich an, wie die Wirtschaft Wandel konkret ermöglichen kann, beispielsweise durch die Entwicklung neuer Technologien wie der Wasserstofftechnologie.³⁵

Die Politik beeinflusst die Rahmenbedingungen massgeblich, da sie festsetzt, in welchem Rahmen sich die Wirtschaft – und indirekt die Berufsbildung – bewegen kann. So tragen die in verschiedenen Schweizer Kantonen und Gemeinden eingeführten Subventionen für die energetische Sanierung von Gebäuden sowie das teilweise Verbot von fossilen Heizungen einerseits direkt zum ökologischen Wandel bei, indem mittelfristig CO₂ eingespart wird. Andererseits führen die veränderten Rahmenbedingungen in gewissen Berufsfeldern zu einer starken Zunahme an Aufträgen und einem hohen Fachkräftebedarf. Dieses Beispiel zeigt, dass durch die aufgrund des Klimawandels notwendige Anpassung der Wirtschaft in Richtung ökologischerer Technologien und Praktiken, der Bedarf an Fachkräften in «grünen» Berufen oder solchen mit «grünen» Kompetenzen steigt. Der Berufsbildung kommt bei der Deckung dieses zukünftigen Fachkräftebedarfs eine wichtige Rolle zu, da sie in der Schweiz massgeblich die Fachkräfte von morgen ausbildet.³⁶

Dieser kurze literaturbasierte Überblick zeigt, dass die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – ökologisch, sozial und wirtschaftlich – nicht nur theoretische Konzepte sind, sondern konkrete Aspekte der Berufsbildung prägen. Ein besonders relevanter Bereich, an dem sich die Wechselwirkungen zwischen den drei Dimensionen gut zeigen lassen, ist die Berufswahl.

Nachhaltigkeit am Beispiel der Berufswahl

Der Berufswahlprozess ist ein entscheidender Moment in der Berufsbildung – auch aus Nachhaltigkeitsperspektive. Beim Berufswahlprozess in einem dualen Setting können ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte eine wichtige Rolle spielen – sowohl für die Jugendlichen, die die Wahl treffen, als auch für die Betriebe und Branchenorganisationen, die auf die Rekrutierung zukünftiger Fachkräfte angewiesen sind. Dieser Prozess ist ein gutes Beispiel, um zu untersuchen, welche Rolle die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bei den verschiedenen Akteuren spielen und welche Chancen und Zielkonflikte dabei entstehen können.

Betrachtet man die **ökologische Dimension** der Nachhaltigkeit, stellt sich die Frage, inwiefern das Umweltbewusstsein der Jugendlichen ihre Berufswahl beeinflusst. Wie sich die Einstellung gegenüber Umweltthemen auf die Berufswahl konkret auswirkt, ist aus wissenschaftlicher Perspektive jedoch noch relativ wenig erforscht und die vorhandene Evidenz ist zum Teil widersprüchlich. Eine aktuelle Studie zum Einfluss der Klimaproteste „Fridays for Future“ auf die Berufswahl der Schweizer Jugend³⁷ zeigt, dass es in Regionen in denen die Teilnahme an solchen Protesten besonders hoch war, tendenziell eine höhere Bereitschaft bei Jugendlichen gibt, Lehrberufe zu wählen, die das Potenzial haben, zum Umweltschutz beizutragen.³⁷ Ein weitere Studie belegt, dass in Deutschland, trotz allgemein weniger Lehrstellensuchenden, die Zahl der neu besetzten Lehrstellen für Berufe mit umwelt- oder klimaschonenden Tätigkeiten zwischen 2013 und 2022 zugenommen hat.³⁶ Die genauen Gründe für solche Entwicklungen lassen sich jedoch meist nur schwer nachweisen. Es ist möglich, dass «grüne» Berufe von Jugendlichen als zukunftssichere Berufe betrachtet werden und deshalb für Jugendliche attraktiv sind. Eine Studie aus Deutschland unter Lernenden eines technisch ausgerichteten Berufskollegs deutet jedoch in eine andere Richtung. Sie zeigt, dass die Mehrheit der befragten Lernenden bei der Auswahl eines (Ausbildungs-)Unternehmens keine genuin gesellschaftlichen Nachhaltigkeitsmotive verfolgt hat, sondern sich primär an klassischen beruflich-betrieblichen Gütekriterien wie Arbeitsatmosphäre, Gehalt, beruflichen Perspektiven oder den auszuübenden Tätigkeiten orientiert hat.³⁸ Eine weitere Nuancierung kommt aus einer aktuellen Studie unter Landwirt:innen in der Schweiz. Diese deutet auf ein ambivalentes Verhältnis Jugendlicher zum Thema Nachhaltigkeit hin.³⁹ Sie zeigt, dass die Lernenden zwar über ein

breites Wissen zur Nachhaltigkeit verfügen und die vielfältigen Beiträge erkennen, die die Landwirtschaft etwa im Bereich standortangepasster Produktion und der Förderung der Biodiversität leisten kann. Allerdings bleibt ihr Verständnis oft lückenhaft, insbesondere in Bezug auf globale Zusammenhänge und die Rolle des Ernährungssystems. Sie nehmen zudem die Schweizer Landwirtschaft häufig als bereits sehr nachhaltig wahr und sehen wenig zusätzlichen Handlungsbedarf für die Erreichung globaler Nachhaltigkeitsziele.

Dieses gemischte Bild weist auf Handlungsoptionen für Berufsverbände hin, die bei der Berufsorientierung der Jugendlichen eine wichtige Rolle spielen können. Einige von ihnen nehmen bereits eine aktive Rolle ein und versuchen, sich diesbezüglich zu positionieren. Verbände, die einen Bezug zum Thema Umwelt haben, wie beispielsweise die OdA Umwelt, versuchen, auf die entsprechenden Sensibilitäten der Jugendlichen einzugehen und ihnen konkret aufzuzeigen, welche Zukunftsperspektiven sich bei Umweltberufen ergeben⁴⁰. So weist diese OdA auf einfache und zugängliche Art durch einen Wegweiser auf die möglichen Perspektiven im Berufsfeld hin: nach einer beruflichen Grundbildung als Landwirt/in EFZ oder Entwässerungstechnologe/in EFZ eröffnen sich im Tertiärbereich attraktive Ausbildungen als Umweltberater BP oder Technikerin im Bereich Energie und Umwelt HF.

Der Berufswahlprozess betrifft die **wirtschaftliche Dimension** mit Blick auf die Möglichkeit, Berufe zu wählen, die langfristig möglichst gute Arbeits- und Lohnperspektiven bieten. Gemäss einer im Rahmen der SwissSkills 2023 durchgeführten Umfrage ist für viele Jugendliche nicht das reine Einstiegsgehalt relevant, sondern vielmehr gute individuelle Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten.⁴¹ Jugendliche berücksichtigen zudem die allgemeine wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit von Berufen, die stark von wirtschaftlichen oder technischen Entwicklungen betroffen sein können. So zeigt eine neue Analyse aus der Schweiz, dass das Aufkommen von ChatGPT die Suche der Jugendlichen nach Berufen, die gewisse kognitive Aufgaben und hohe Sprachkenntnisse erfordern – also solche, die teilweise durch KI ersetzt werden können – eingeschränkt hat.⁴² Demgegenüber werden nachhaltige Wirtschaftssektoren (z. B. erneuerbare Energien, Umwelttechnik) als krisenresistenter und attraktiver wahrgenommen.⁴³ Die Präferenzen der Jugendlichen im Berufswahlprozess sind insbesondere für Betriebe von grossem Interesse. In Zeiten des Fachkräftemangels und einer in mehreren Kantonen prognostizierten demografischen Zunahme der Jugendlichen, die die obligatorische Schule verlassen, stellt es für Betriebe eine Chance dar, wenn sie beim Marketing ihrer Lehrstellen die Werte und Einstellungen der Jugendlichen berücksichtigen. In Bezug auf Nachhaltigkeit im Beruf könnte das bedeuten, ihren Beitrag zu Nachhaltigkeit expliziter zu machen. Ein solches Potenzial zeigt beispielsweise eine aktuelle dänische Studie auf, die untersucht hat, wie Betriebe der Elektro- und Sanitärinstallation bei der Rekrutierung von Jugendlichen die grünen Aspekte dieser Berufe erfolgreich hervorheben können.⁴⁴

Auch die **soziale Dimension** spielt eine Rolle im Prozess der Berufswahl und ist – wie unser Trendmonitoring auch zeigt – eng mit Themen wie Chancengerechtigkeit, gesellschaftlichem Zusammenhalt und Arbeitsbedingungen verknüpft. Ein relevanter Faktor ist dabei, inwieweit ein Berufsbildungssystem individuell passende Ausbildungsangebote für unterschiedliche Bedürfnisse zur Auswahl stellt. So können zweijährige berufliche Grundbildungen mit Berufsattest strukturell benachteiligten Jugendlichen einen ersten qualifizierenden Abschluss ermöglichen und zur Chancengerechtigkeit beitragen. Solche Abschlüsse befähigen sie einerseits zur Berufsorientierung im ersten Arbeitsmarkt und eröffnen ihnen andererseits die Möglichkeit, eine geeignete weiterführende Ausbildung zu wählen und erfolgreich zu absolvieren⁴⁵. In ähnlicher Weise kann die Integrationsvorlehre Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene auf eine Berufslehre und die Integration in den Schweizer Arbeitsmarkt vorbereiten und somit den Berufswahlprozess positiv beeinflussen. Diese Angebote fördern in diesem Sinne eine nachhaltige Berufswahl und tragen zur sozialen

Gerechtigkeit und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Die soziale Dimension manifestiert sich im Berufswahlprozess zudem in den gesundheits- und sicherheitsspezifischen Aspekten eines Lehrberufs. Eine laufende Studie zeigt, dass Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz in den Bildungsplänen einiger Berufe als zweitrangig betrachtet werden.⁴⁶ Dies steht im Zusammenhang mit Aspekten der sozialen Gerechtigkeit, wenn manche Jugendliche systematisch nur an Lehrstellen gelangen, bei denen solche gesundheits- und sicherheitsspezifische Aspekte teilweise vernachlässigt werden. Soziale Aspekte sind für Jugendliche auch im weiteren Sinn ein wichtiges Kriterium bei der Berufswahl. Die bereits erwähnte SwissSkills-Umfrage hebt hervor, dass auch ein gutes Arbeitsklima und eine sinnstiftende Arbeit bei den Jugendlichen sehr hoch gewichtet werden.⁴¹

Die drei im Zusammenhang mit der Berufswahl dargestellten Dimensionen der Nachhaltigkeit (ökologisch, wirtschaftlich, sozial) sind nicht getrennt voneinander zu denken, da es zwischen diesen Wechselwirkungen geben kann. Aspekte aus den unterschiedlichen Dimensionen der Nachhaltigkeit können sich im Berufswahlprozess gegenseitig verstärken, wenn es beispielsweise dazu kommt, dass das ökologisch motivierte Interesse der Jugendlichen für «grüne» Berufe durch die wirtschaftlichen Perspektiven, die diese Berufe oftmals bieten, verstärkt wird. Allerdings sind auch Zielkonflikte zwischen den einzelnen Dimensionen möglich, beispielsweise an der Schnittstelle zwischen der ökologischen und sozialen Dimension. Studien aus Skandinavien zeigen etwa, dass es bei Jugendlichen in der Adoleszenz zu einer temporären Abnahme umweltfreundlicher Einstellungen kommen kann, da diese mit materialistischen Wünschen, die zur sozialen Zugehörigkeit beitragen, in Konflikt stehen können.^{14,47,48} In solchen Fällen scheint der Bedarf nach sozialer Eingebundenheit in dieser Lebensphase die Einbindung der ökologischen Nachhaltigkeit in ihren Berufswahlprozess zu beeinträchtigen.

Die Wechselwirkungen zwischen den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit im Kontext der Berufswahl entstehen allerdings nicht nur bezüglich Jugendlicher, sondern auch mit Blick auf andere Akteure der Berufsbildung. Ein Beispiel hierfür ist die Bereitschaft der Betriebe, Lehrstellen anzubieten. Diese hängt sowohl von ökologischen, sozialen als auch wirtschaftlichen Überlegungen ab. So kann es auf Seiten der Betriebe Zielkonflikte geben zwischen (a) der Möglichkeit, Lernende langfristig als Fachkräfte effizient einsetzen zu können, (b) der gemeinschaftlichen Aufgabe, die nächste Generation inklusiv auszubilden, und (c) der Nutzung der Ressourcen innerhalb der planetaren Grenzen. Wechselwirkungen zwischen den drei Dimensionen bieten aber auch Chancen für die Betriebe, etwa wenn die nachhaltigere Ausrichtung des Curriculums die Rekrutierung von Lernenden erleichtert.

Zusammenfassung und Ausblick

Nachhaltigkeit hat sich in der Schweizer Berufsbildung zu einem wichtigen politischen Handlungsfeld entwickelt, das die drei Dimensionen – ökologisch, sozial und wirtschaftlich – integrativ verbindet. Die ökologische Dimension legt den Fokus auf den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen, die Reduktion von Emissionen und Umweltbildung. Die soziale Dimension betont Chancengerechtigkeit, Gesundheit, Inklusion und gesellschaftlichen Zusammenhalt, während die wirtschaftliche Dimension auf langfristige Wettbewerbsfähigkeit, Innovationsfähigkeit und Fachkräftesicherung abzielt.

In der im OBS-Trendmonitoring berücksichtigten Literatur hat der Megatrend Nachhaltigkeit in den vergangenen Jahren stetig an Bedeutung gewonnen. Die Einbindung von Nachhaltigkeit in Curricula und in die Ausbildungspraxis trägt zur Entwicklung einer Berufsbildung bei, die ökologisch verantwortlicher, sozial gerechter und ökonomisch tragfähiger wird, wie an einigen Beispiel

illustriert wurde. Zu Zielkonflikten kann es etwa kommen, wenn ökologische Aspekte bei beruflichen Entscheidungen von sozialen und wirtschaftlichen Argumenten verdrängt werden. Am Beispiel des Berufswahlprozesses wurde gezeigt, dass die nachhaltige Transformation der Wirtschaft auch Chancen für die Berufsbildung bietet. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn es darum geht, ökologisch interessierte Jugendliche anzuziehen, die dann den Fachkräftemangel einer Branche entschärfen und somit langfristig zur Wirtschaftlichkeit beitragen. Für Betriebe ist es also relevant, Möglichkeiten zu prüfen, wie sie den Wandel aktiv mitgestalten und Zielkonflikte möglichst geringhalten können.

Das kollektive Steuerungsmodell der Schweizer Berufsbildung, das von Bund, Kantonen und OdA getragen wird, bietet im Prinzip gute Bedingungen, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und relevante Kompetenzen systematisch zu fördern. Angesichts der wissenschaftlich belegten Dringlichkeit bei der Erarbeitung von Massnahmen gegen die Überschreitung ökologischer Belastbarkeitsgrenzen sollte verstärkt darüber diskutiert werden, wie das Thema der Nachhaltigkeit in der Berufsbildung von den verschiedenen Akteuren ganzheitlich verankert werden kann. Ein wichtiges Ziel besteht darin, Lernende zu befähigen, mögliche Zielkonflikte zwischen den Nachhaltigkeitsdimensionen zu erkennen, abzuwägen und lösungsorientiert zu handeln. In dieser Hinsicht besteht auch in der Berufsbildung Potenzial, das Thema Nachhaltigkeit über die Bildung für nachhaltige Entwicklung noch stärker zu verankern. Hier sind nicht nur der Staat, sondern auch Betriebe und Bildungsinstitutionen gefordert.

Literatur

- [1] Gattlen, N., Klaus, G., & Litsios, G. (2017). Biodiversität in der Schweiz: Zustand und Entwicklung: *Ergebnisse des Überwachungssystems im Bereich Biodiversität, Stand 2016*. Bundesamt für Umwelt BAFU.
- [2] European Environment Agency, & Federal Office for the Environment (2020). Is Europe living within the limits of our planet? An assessment of Europe's environmental footprints in relation to planetary boundaries. EEA Report No 01/2020
- [3] SBFi (2025). Chancengerechtigkeit im BFI-Bereich. Übersicht über Massnahmen und Aktivitäten mit Schwerpunkt Chancengerechtigkeit. <https://www.sbf.admin.ch/dam/de/sd-web/MNuVzY9OsoOm/Chancengerechtigkeit%20DE.pdf>.
- [4] Meili, R., Spescha, A., Stucki, T., & Wörter, M. (2025). Statusbericht der Schweizer Kreislaufwirtschaft 2024. *KOF Studies*, 184. <https://www.research-collection.ethz.ch/items/2ac0412f-924e-4879-ad65-85675cfe9b3d>.
- [5] Schweizerischer Bundesrat (2021). Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030. Bern, 23. Juni 2021.
- [6] Kuhlmeier, W., & Vollmer, T. (2018). Ansatz einer Didaktik der Beruflichen Bildung für nachhaltige Entwicklung. In: T. Tramm; M. Casper & T. Schlömer (Hrsg.), *Didaktik der beruflichen Bildung – Selbstverständnis, Zukunftsperspektiven und Innovationsschwerpunkte*, (S. 131–151). Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung.
- [7] Busemeyer, M. R., & Trampusch, C. (2012). The Comparative Political Economy of Collective Skill Formation. In: M. R. Busemeyer (Hrsg.), *The political economy of collective skill formation*, (S. 3–38). Oxford: Oxford Univ. Press.
- [8] Busemeyer, M. R., Carstensen, M. B., Kemmerling, A., & Tosun, J. (2025). Foundations for a green economy: how institutions shape green skills. *npj Climate Action*, 4(1), 1–5. <https://www.nature.com/articles/s44168-025-00234-5>.
- [9] UNEP/ILO/IOE/ITUC (2008). Green jobs: towards decent work in a sustainable, low-carbon world: Report for United Nations Environment Programme. *UNEP: Nairobi, Kenya*.
- [10] OECD (2024). OECD Employment Outlook 2024. The Net-Zero Transition and the Labour Market, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/ac8b3538-en>.
- [11] Lobsiger, M., & Rutzer, C. (2021). The green potential of occupations in Switzerland. *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 157(1), 1–21. <https://link.springer.com/article/10.1186/s41937-021-00076-y>.
- [12] BAFU/BFE (2020). Jeder Beruf zählt! Umwelt-, Klima- und Energiekompetenzen für eine nachhaltige Entwicklung. Herausgegeben vom Bundesamt für Umwelt BAFU und dem Bundesamt für Energie BFE.
- [13] Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.) (2021). *VIER SIND DIE ZUKUNFT: DIGITALISIERUNG. NACHHALTIGKEIT. RECHT. SICHERHEIT. Die modernisierten Standardberufsbildpositionen anerkannter Ausbildungsberufe*. Bonn: Verlag Barbara Budrich.
- [14] Duemmler, K., Widmer, L., & Delanoë, A. (2024). Wie Lernende Nachhaltigkeit im Beruf erleben. *Skilled*, 24(2).
- [15] Adecco Gruppe Schweiz & Stellenmarkt-Monitor Schweiz (2024). Fachkraeftemangel Index 2024. Universität Zürich. https://www.adeccogroup.com/de-CH/-/media/project/adecco-group/switzerland/swiss-skills-shortage/2024/files/fachkraeftemangel_index_2024.pdf.
- [16] UNESCO (2022). Transforming technical and vocational education and training for successful and just transitions (2022–2029). <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383360/PDF/383360eng.pdf.multi>.
- [17] United Nations (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. New York: United Nations.
- [18] SBFi (2020). Orientierungshilfe nachhaltige Entwicklung in der Berufsbildung. Bern. <https://www.sbf.admin.ch/dam/de/sd-web/UbkYIJYYuvGG/Orientierungshilfe%20Nachhaltige%20Entwicklung%20in%20der%20Berufsbildung.pdf>.
- [19] Kitzmann, N., Levke, C., Sakschewski, B., Rockström, J., Andersen, L., Bechthold, M., Bergfeld, L., Beusen, A., Billing, M., Bodirsky, B. L., & others (2025). Planetary Health Check 2025: A Scientific Assessment of the State of the Planet.

- [20] Barbier, E. B. (1987). The Concept of Sustainable Economic Development. *Environmental Conservation*, 14(2), 101–110.
- [21] Nagel, S. (2023). Nachhaltigkeitsorientierte Facharbeit in industriellen Metallberufen: empirische Exploration, Kompetenzmodellierung und Perspektiven für die berufliche Bildung. wbv Media.
- [22] Beer, M. (2020). Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung am Beispiel des Ausbildungsberufs Milchtechnologin/Milchtechnologe – Der Modellversuch NaMiTec, *HiBiFo–Haus-halt in Bildung und Forschung*, 9(3), 65-80.
- [23] Hemkes, B., & Melzig, C. (2021). Auf dem Weg vom Projekt zur Struktur – Erkenntnisse zur Verankerung von Nachhaltigkeit aus den BIBB-Modellversuchen zur BBNE. *BWP - Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, (3), 20–23.
- [24] BCH (2017). Modular aufgebaute BNE über die ganze Lehrzeit. *Folio*, (5), 10–11.
- [25] Grundmann, S., & Langen, N. (2024). Gegen den Trend: Prüfung & Kritische Reflexion von Zero-Waste Empfehlungen aus Sicht der Bildung für Nachhaltige Ernährung. *bwp@ Spezial*, HT2023. https://www.bwpat.de/ht2023/grundmann_langen_ht2023.pdf.
- [26] Évéquoz, G. (2020). Die Entwicklung neuer Berufe jenseits der Digitalisierung. *Panorama*, (1), 4–5.
- [27] Baghioni, L., & Moncel, N. (2023). Die ökologische Transformation am Arbeitsplatz. Beschäftigung und Berufsbildung angesichts der Umweltherausforderungen. *BWP – Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, (4), 27–31.
- [28] Trede, I., Hänni, M., Leumann, S., Neumann, J., Gehret, A., Schveri, J., & Kriesi, I. (2020). Berufsmaturität: Bildungsverläufe, Herausforderungen und Potenziale 3. *Trendbericht des Observatoriums für Berufsbildung*. Zollikofen: Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung.
- [29] Heinemann, A. M. (2023). „Die Kunst des Lehrers kompliziert zu denken“ – über die Notwendigkeit einer differenzsensiblen Professionalisierung in der beruflichen Bildung. *bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online*, Spezial PH-AT2: Diversität in der Berufsbildung in Österreich, Deutschland und der Schweiz – Perspektiven aus Forschung, Entwicklung und Bildungspraxis, hrsg. v. Albert, S./Heinrichs, K./Hotarek, I./Zenz, S., 1-17. Online: https://www.bwpat.de/spezial-ph-at2/heinemann_bwpat-ph-at2.pdf.
- [30] Brussino, O. (2021). Building capacity for inclusive teaching: Policies and practices to prepare all teachers for diversity and inclusion. *OECD Education Working Papers*, No. 256.
- [31] Hupka-Brunner, S., & Meyer, T. (2024). Wie das Geschlecht die Berufswahl und die Karriere beeinflusst. Befunde aus der TREE-Studie (Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben). *Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis* 9(8).
- [32] Kohaut, S., & Möller, I. (2023). Führungspositionen in Deutschland 2022: Frauen bleiben nach wie vor unterrepräsentiert. *IAB-Kurzbericht Nr. 22*. Nürnberg: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB.
- [33] Delautre, G., & Abriata, B. D. (2018). Corporate Social Responsibility: Exploring determinants and complementarities. *ILO Research Department Working Paper*, 38.
- [34] Slopinski, A., Porath, J., & Krizan, G. M. (2020). Nachhaltigkeit in der Lebenswelt Betrieb – Verständnis, Wahrnehmung und Relevanz von Corporate Social Responsibility aus Sicht In: *bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online*, Ausgabe 38, 1-20. Online: https://www.bwpat.de/ausgabe38/slopinski_etal_bwpat38.pdf.
- [35] Hiller, B., & Kaufmann, A. (2023). Grüne Wärme – eine Herausforderung für Ausbildungsberufe? *BWP – Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, (4), 22–26.
- [36] Brixy, U., Janser, M., & Mense, A. (2023). Ausbildungsmarkt und ökologische Transformation Auszubildende entscheiden sich zunehmend für Berufe mit umweltfreundlichen Tätigkeiten. *IAB-Kurzbericht*, 19|2023.
- [37] Lehnert, P., & Pfeifer, H. (2024). Environmental Awareness and Occupational Choices of Adolescents. Universität Zürich, IBW-Institut für Betriebswirtschaftslehre.
- [38] Buschfeld, D., & Menzer, L. (2024). Wer? Wie? Was? Warum? – Wir (be-)fragen potenzielle Handwerksauszubildende und Studierende zu 'Nachhaltigkeit & Beruf'. *bwp@ Spezial* HT2023. <https://kups.ub.uni-koeln.de/75229/>.

- [39] Krummen, M. (2025). Nachhaltige Entwicklung in der Schweizer Landwirtschaft. Sichtweisen von Lernenden des Berufs Landwirt / Landwirtin. Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB.
- [40] Bernhard, U., Joss, M., Rudaz, M., & Heger, M. (2020). Umweltberufe – Ein Wegweiser im Dschungel der Berufs- und Studienwahl.
- [41] SwissSkills (2023). Erwartungen der Gen Z an die Arbeitswelt. Was sind entscheidende Faktoren für die längerfristige Gewinnung, Entwicklung und Bindung von 18- bis 27-jährigen Talenten in der Schweiz? SwissSkills Studie 2023.
- [42] Goller, D., Gschwendt, C., & Wolter, S. C. (2025). This time it's different – Generative artificial intelligence and occupational choice. *Labour Economics*, 95, 102746.
- [43] Kuczera, M. (2025). Vocational education and training (VET) and the green transition: Insights from labour market data. *OECD Social, Employment, and Migration Working Papers*, No. 327.
- [44] Carstensen, M. B., Ibsen, C. L., & Jensen, I. M. N. (2024). Integrating ecosocial policies through polycentric governance: A study of the green transformation of Danish vocational education and training. *Regulation & Governance*. <https://doi.org/10.1111/rego.12633>
- [45] Kammermann, M., Scharnhorst, U., & Balzer, L. (2015). Die zweijährigen beruflichen Grundbildungen in der Schweiz: Welches Inklusionspotenzial haben sie. *BWP-Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, 44(2), 15–19.
- [46] Lamamra, N., Duc, B., Romanens, M., & Descloux, G. (2025). Gesundheit von Lernenden: Zwischen Schutzgedanken und Risikoverharmlosung. *Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis*, 10(8).
- [47] Olsson, D., & Gericke, N. (2016). The adolescent dip in students' sustainability consciousness—Implications for education for sustainable development. *The Journal of Environmental Education*, 47(1), 35–51.
- [48] Uitto, A., & Saloranta, S. (2010). The relationship between secondary school students' environmental and human values, attitudes, interests and motivations. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 9, 1866–1872.

Zitiervorschlag

Pusterla, F., Hänni, M. & Graf, L. (2026). Ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit als Trend in der Berufsbildung. OBS EHB Trend im Fokus Nr. 16. Zollikofen: Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB.

Schweizerisches Observatorium
für die Berufsbildung OBS EHB

Eidgenössische Hochschule
für Berufsbildung EHB

Kirchlindachstrasse 79
CH-3052 Zollikofen
+41 58 458 27 00
obs@ehb.swiss
www.ehb.swiss/obs